

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Ismailov Bekjon Salihovich,
 Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
 Ijtimoiy fanlar fakulteti Huquqiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi
 ORCID: 0000-0001-6765-3821
 E-mail: bekjon.4@mail.ru

NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA‘LIM ORQALI QAMRAB OLIISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI

For citation: Ismailov Bekzhon Salikhovich. THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE INCLUSION OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH HIGHER EDUCATION AND ANALYSIS OF THEIR SOME ASPECTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15858299>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda, nogironligi bo‘lgan shaxslarni oliy ta‘lim muassasalariga kirishlari bo‘yicha, qonunchilikda bir qator imtiyozlar belgilangan. Jumladan, nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risidagi qonunning 38-moddasida 1-2 guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun oliy ta‘lim muassasalariga kirishlarida 2 foizlik kuota belgilangan. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta‘lim muassasalariga kirishlari ularning ma‘lum bir darajadagi kasbiy ta‘limga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Mazkur maqolada, nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta‘lim muassasalariga kirishlari, ular uchun intihon jarayonlarining tashkil etilishi bilan bog‘liq masalalar atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Nogironligi bo‘lgan shaxslar, oliy ta‘lim muassasasi, maxsus imtiyozlar, nogironligi bo‘lgan abutrentlar, davlat, qonun, yoshlar siyosati.

Исмаилов Бекжон Салихович,
 Старший преподаватель кафедры юридических наук факультета
 общественных наук Национального университета
 Узбекистана имени Мирзо Улугбека
 ORCID: 0000-0001-6765-3821
 E-mail: bekjon.4@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЧЕРЕЗ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ИХ АСПЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время законодательством предусмотрен ряд льгот для лиц с инвалидностью при поступлении в высшие учебные заведения. В частности, в статье 38 Закона «О правах лиц с инвалидностью» установлена квота в размере 2% для абитуриентов с инвалидностью I–II группы при поступлении в вузы. Поступление лиц с инвалидностью в высшие учебные заведения способствует получению ими определённого уровня профессионального образования. В данной статье подробно проанализированы вопросы, связанные с поступлением лиц с инвалидностью в высшие учебные заведения, а также организация экзаменационных процессов для них.

Ключевые слова: Лица с инвалидностью, высшее учебное заведение, специальные льготы, абитуриенты с инвалидностью, государство, закон, молодёжная политика.

Ismailov Bekzhon Salikhovich,

Senior Lecturer at the Department of Legal Sciences
of the Faculty of Social Sciences of National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
ORCID: 0000-0001-6765-3821
E-mail: bekjon.4@mail.ru

THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE INCLUSION OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH HIGHER EDUCATION AND ANALYSIS OF THEIR SOME ASPECTS

ANNOTATION

Today, several legal benefits are establish for persons with disabilities in terms of access to higher education institutions. In particular, Article 38 of the Law “On the Rights of Persons with Disabilities” provides a 2% admission quota for applicants with first- and second-degree disabilities. Access to higher education for persons with disabilities ensures they receive a certain level of professional education. This article provides an in-depth analysis of the issues related to the admission of persons with disabilities to higher education institutions, as well as the organization of examination procedures for them.

Keywords: Persons with disabilities, higher education institution, special privileges, applicants with disabilities, state, law, youth policy.

Bugungi kunda nogironligi mavjud talaba-yoshlarni sifatli ta’lim bilan ta’minlash masalasi oliy ta’lim muassasalari doirasida ijobiy hal etib kelinmoqda. Yoshlarni har tomonlama qo’llab-quvvatlash oliy ta’lim tizimida muntazam davom ettirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida konseptual ahamiyatli islohotlar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Jumladan, yoshlarni oliy ta’lim muassasalariga talaba sifatida o‘qishga qabul qilish hamda ularning sifatli ta’lim olishini huquqiy jihatdan kafolatlashda qabul kvotalari soni sezilarli oshirilmoqda. Shuningdek, nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta’lim muassasalarida bilim olishlarini yanada optimallashtirish maqsadida qo‘shimcha grantlar joriy qilinayapti. O‘z navbatida, keyingi yillarda oliy ta’lim muassasalariga qabul masalalari bo‘yicha keng qamrovli islohotlar o‘tkazilyapti. Zero, davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Oliy ta’limning qamrovi va sifatini oshirishga alohida e’tibor qaratiladi. Keyingi yildan boshlab oliy ta’limga ajratiladigan davlat grantlari soni kamida 25 %ga oshiriladi” [1-2].

Yuqorida keltirilgan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 5-moddasida qayd etilganidek, ta’lim olish huquqi barcha shaxslar uchun teng bo‘lib, konstitutsion tartibda ta’minlanadi. Xususan, nogironligi bo‘lgan shaxslar ta’limi ham maxsus sohaviy qonunchilik asoslari yordamida yuridik

jihatdan tartibga solinadi. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta‘limi oliy ta‘lim muassasalarida va tashkilotlarida amalga oshiriladi. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta‘limdan keyingi ta‘limi oliy ta‘lim va ilmiy tashkilotlarda olinishi mumkin [3].

O‘z navbatida, 2018–2019-o‘quv yilidan boshlab oliy ta‘lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy sonidan nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qo‘shimcha ravishda ikki foizli kvota ajratish tartibi joriy etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda qabul qilingan “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5270-son Farmoni ijro etish maqsadida 2018-yil 2-iyunda Vazirlar Mahkamasining 417-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan “Oliy ta‘lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida”gi nizom tasdiqlandi. Ushbu nizom oliy ta‘lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibini belgilaydi. Oliy ta‘lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy soniga nisbatan nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qo‘shimcha ikki foizli davlat granti kvotalarining (keyingi o‘rinlarda qo‘shimcha kvota deb ataladi) ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha taqsimoti oliy ta‘lim muassasalari tomonidan shakllantirilib, bo‘ysunuviga ko‘ra vazirlik va idoralar orqali har yili O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta‘lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish to‘g‘risidagi tegishli qarori qabul qilinganidan so‘ng ikki hafta muddatda O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha davlat komissiyasiga (keyingi o‘rinlarda Davlat komissiyasi deb ataladi) taqdim etiladi.

Oliy ta‘lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy soniga nisbatan nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qo‘shimcha kvotalarning ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha taqsimoti ikki hafta muddatda Davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlanadi.

Oliy ta‘lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha kvota asosida o‘qishga qabul qilish toifasiga umumiy o‘rta ta‘lim (11-sinf negizida) yoki o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasasi (akademik litsey, kasb-hunar kolleji)ni tugatganligi haqidagi hujjatga hamda I va II guruh nogironligi to‘g‘risida belgilangan tartibda berilgan shakldagi ma‘lumotnomaga ega I va II guruh nogironlari, shuningdek, nogiron bolalar (keyingi o‘rinlarda nogironligi bo‘lgan shaxslar) kiradi.

Kirish imtihonlarida to‘plash mumkin bo‘lgan eng yuqori ballning 30 foizidan kam bo‘lmagan ball to‘plagan nogironligi bo‘lgan shaxslar ballar ketma-ketligiga qat‘iy rioya etilgan holda, qo‘shimcha ikki foizli davlat granti kvotalari doirasida talabalikka tavsiya etiladi [4].

Nogironligi bo‘lgan yoshlarni oliy ta‘lim doirasida bilim olishlarini yuridik jihatdan ta‘minlash maqsadida milliy qonunchilik tizimimizda aniq mexanizmga asoslangan huquqiy asos mavjud. Bu huquqiy asos bevosita nogironligi bor yoshlar ta‘limini huquqiy tartibga solishda katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta‘lim muassasalariga qabul qilish, talabalar o‘qishini ko‘chirish, qayta tiklash va o‘qishdan chetlashtirish tartibi to‘g‘risida Nizomlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi VMQ-393-sonli qarorida oliy ta‘lim muassasalariga ko‘zi ojiz abituriyentlarni o‘qishga qabul qilish tartibi borasida ustuvor qoidalar belgilab berilgan. Bu ustuvor jihatlardan nogironlik holatlarining ta‘lim sohasidagi grantlarga daxldorlik darajasini ochib beradi. Shuningdek, ko‘zi ojizlar toifasiga kiruvchi abituriyentlar klassifikatsiyasi masalasida ham aniq yondashuvlarni belgilaydi.

Ko‘zi ojizlar toifasiga quyidagi abituriyentlar kiradi:

- maxsus maktab-internatlar tomonidan ko‘zi ojizlar uchun berilgan o‘rta ta‘lim (11-sinf negizida) yetuklik attestatiga ega shaxslar;
- imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari tomonidan ko‘zi ojizlar uchun berilgan diplomga ega shaxslar;
- 9 yillik ko‘zi ojizlar maxsus maktab internatida o‘qigan va 3 yillik o‘rta maxsus, kasb hunar ta‘lim muassasasi diplomiga ega bo‘lgan shaxslar;
- umumiy o‘rta ta‘lim (11-sinf negizida) hujjati yoki akademik litsey (kasb-hunar kolleji) diplomiga ega bo‘lgan ko‘zi bo‘yicha 1-guruh nogironligi to‘g‘risida belgilangan tartibda berilgan shakldagi ma‘lumotnomasiga ega bo‘lgan shaxslar;

▪ ko‘zi o‘jiz abituriyentlar oliy ta‘lim muassasalariga kirish chog‘larida kirish imtihonlarini ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan test sinovlari uchun belgilangan fanlar majmuasiga mos keluvchi ko‘p balli yoki ularga keltirilgan besh balli baholash tizimi bo‘yicha, an‘anaviy uslubda topshiradilar.

Nogironligi bo‘lgan talabalarining oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olishlarining xarakterli jihati o‘quv-ta‘lim jarayonlari bevosita inklyuziv tartibda tashkil etiladi. Bu borada olimlarning bir qator ilmiy qarashlari mulohazalarimizni to‘ldirishga xizmat qiladi. O.Y. Mullerning fikr bildirishicha, nogironligi bo‘lgan shaxslarni oliy ta‘lim bilan qamrab olishda pedagogik va metodologik jihatdan alohida tayyorgarlik bo‘lishi kerak. Nogironligi mavjud shaxslar oliy ta‘lim muassasalarida inklyuziv muhitda tahsil olishini ta‘minlash maqsadida pedagoglarning inklyuziv ta‘lim bo‘yicha kasbiy malakalarini oshirib borishlari talab etiladi [5].

Nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta‘lim darajasida tahsil olishlari tabiiy ravishda muassasada inklyuziv muhit shakllanishiga olib keladi. Bu o‘rinda oliy ta‘lim muassasalari talabalarining nogironligi mavjud shaxslarga nisbatan munosabati va o‘qituvchi pedagoglarning inklyuziv ta‘lim bo‘yicha malakalari muhim faktor hisoblanadi.

S.V. Korjukning yondashuviga ko‘ra, nogironligi bo‘lgan shaxslarni oliy ta‘lim bilan qamrab olish ularning kasbiy ta‘lim bilan ta‘minlanishlarini kafolatlaydi. Bu toifa ta‘lim oluvchilarning oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olishlari oliygohlarda kompleks inklyuziv yondashuvlar bo‘lish kerakligini taqozo etadi [6].

Jismoniy nuqsoni bor ta‘lim oluvchilar oliy ta‘lim muassasalarida inklyuziv tartibda tahsil olishadi. Bu fikrda qarashlar umumiy mazmun kasb etib, yondashuvlarning aynan qaysi yo‘nalishlarda bo‘lishi lozimligi e‘tibordan chetda qoldirilgan. Misol uchun, huquqiy jihatdan nogironligi bo‘lgan ta‘lim oluvchilarning huquqlarini ro‘yobga chiqarish yoki metodologik-pedagogik jihatdan ularni o‘quv dasturiy ta‘minotlar bilan ta‘minlanishi masalalari nazarda tutilishi lozim edi.

I. N. Zarubinaning e‘tirof etishicha, oliy ta‘lim nogironligi bo‘lgan shaxslar, xususan, ko‘zi o‘jizlar uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Ularning kasbiy ta‘limga ega bo‘lishlari va munosib ish bilan ta‘minlanishlari oliy ta‘lim muassasalari bilan bevosita bog‘liqdir [7].

Oliy ta‘lim muassasalarining kasbiy ta‘lim bilan ta‘minlash funksiyasi haqiqatan ham e‘tiborga molikdir. Lekin yuqoridagi fikrda ta‘kidlangan nogironligi mavjud shaxslarni ish bilan ta‘minlash borasidagi mulohazaga qo‘shilib bo‘lmaydi. Sababi, oliy ta‘lim muassasalari nogironligi bo‘lgan shaxslarni mutaxassis etib tayyorlaydi, lekin ish bilan ta‘minlash vazifasi ularning majburiyatlari sirasiga kirmaydi. N.A. Gosudarevning tushuntirishicha, nogironligi mavjud shaxslarni oliy ta‘lim bilan qamrab olish davlat darajasidagi ijtimoiy-huquqiy yondashuvlarni talab etadi. Boisi, oliy ta‘lim nogironligi bo‘lgan shaxslarni ta‘lim bilan ta‘minlashning muhim bo‘g‘inidir [8].

Ochiq tan olish kerakki, nogironligi mavjud shaxslar ta‘limida bugungi kunda inklyuziv muhit shakllangan bo‘g‘in bu oliy ta‘lim muassasalaridir. Oliy ta‘lim muassasalaridagi inklyuziv ta‘lim jarayonlarini huquqiy tartibga solish ta‘limga oid munosabatlarga samarali ijobiy ta‘sirni ta‘minlashga yordam beruvchi huquqiy vositalarning birlikdagi tizimi orqali amalga oshiriladi. Oliy ta‘lim muassasalaridagi inklyuziv o‘quv jarayonlarini huquqiy tartibga solish bosqichlarga bo‘linadigan, birgalikda huquqiy tartibga solish mexanizmini tashkil etadigan regulyar jarayondan iborat bo‘ladi. Inklyuziv o‘quv jarayonlarini huquqiy tartibga solish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Oliy ta‘lim muassasalari miqyosida inklyuziv ta‘limga oid munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan huquqiy normalarni yaratish va uning ta‘sirchanlik darajasini belgilash.

2. Oliy ta‘lim o‘quv jarayonlaridagi inklyuziv ta‘lim doirasida subyektiv huquqlar va yuridik majburiyatlarning vujudga kelishi.

3. Subyektiv huquq va subyektiv yuridik majburiyatlarni amalga oshirish, ijtimoiy munosabatlar ishtirokchilarining aniq, amaldagi xulq-atvorida huquq va majburiyatlarning namoyon bo‘lishi.

4. Huquqning qo‘llanishi. Huquqiy tartibga solishning yuqorida ko‘rsatilgan bosqichlariga muvofiq ravishda tartibga solish mexanizmining quyidagi asosiy tarkibiy qismlari farqlanadi: inklyuziv ta‘limga oid bo‘lgan huquqiy normalar, inklyuziv ta‘lim doirasida yuzaga keluvchi munosabatlar, inklyuziv ta‘limga oid hujjatlarning huquqiy qo‘llanish tartibi; nogironligi bo‘lgan shaxslar ta‘limini huquqiy tartibga solishda huquq normalari huquq beruvchi, huquqni taqiqlovchi, huquqni cheklovchi, majburiyat yuklovchi kabi funksiyalarni bajaradi. Huquqiy munosabatlar belgilangan huquq normalari talablari bajarilishini aniqlashga ko‘maklashadigan muhim vositadir. Huquqiy munosabat deganda subyektiv yuridik huquq va majburiyatlarning mavjudligi bilan tavsiflanadigan hamda davlatning majburlov kuchi bilan ushlab turiladigan va huquq normalari asosida yuzaga keladigan kishilar o‘rtasidagi individuallashtirilgan ijtimoiy aloqa tushuniladi [9].

Inklyuziv ta‘limga oid munosabatlarda nogironligi mavjud ta‘lim oluvchilar va o‘quv jarayoni ishtirokchilarining subyektiv huquqlari hamda yuridik majburiyatlari namoyon bo‘ladi. Huquqni qo‘llash hujjatlari ayni masalada oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi ta‘sir kuchiga ega bo‘lib, ular huquq normalarining ijrosini ta‘minlaydi, soha bo‘yicha yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladi, munosabatlar asosida yuzaga keladigan huquq va majburiyatlar bajarilishini kafolatlaydi. S.S. Alekseyevning ta‘kidlashicha, huquqiy tartibga solishning boshlang‘ich yuridik asoslari, qat‘iy belgilab qo‘yilgan normalar orqali namoyon bo‘ladi. Eng muhimi esa yuridik vositalar majmui huquqning tartibga solish funksiyalari orqali ijtimoiy hayotning obyektiv shart-sharoitlari taqozo etuvchi talablar bilan bevosita bog‘lanadi [10].

Ta‘kidlab o‘tish lozimki, oliy ta‘lim muassasalari doirasida nogironligi bo‘lgan shaxslarning o‘quv-ta‘lim jarayonlarini tartibga solishda yuridik usullarning qo‘llanish darajasi muhim ahamiyatga ega. Shu ma‘noda nogironligi mavjud shaxslar ta‘limini huquqiy tartibga solish usullari quyidagilardan iboratdir. Ruxsat berish; bunda nogironligi bo‘lgan talabalarning qulay shart-sharoitlarda ta‘lim olish huquqlari, o‘quv dasturiy ta‘minotlardan erkin foydalana olish huquqi, ijtimoiy yordamlar olish huquqlari nazarda tutiladi. Taqiqlash nogironligi bo‘lgan shaxslarga muayyan tipdagi xatti-harakatlardan tiyilib turishni taqozo etadi. Oliy ta‘lim muassasasi nizomida belgilangan qoidalarni buzish, umumiy intizomga amal qilmaslik kabi xatti-harakatlar huquqiy tartibga solishning taqiqlash usuli orqali nazoratga olinadi. Huquqiy tartibga solishning majburlovchi usuli umumiy vazifalarni bajarish, belgilangan huquqiy normalar talablariga rioya etish kabi vaziyatlarni mavjud qonunchilik talablari bo‘yicha muvofiqlashtirib boradi.

F.M. Rayanovning yondashuviga ko‘ra, “Huquqiy tartibga solish turi ko‘proq biron-bir davlatning huquqiy tizimida foydalaniladigan yuridik tartibga solish rejimi bilan bog‘liqdir” [11]. Ya‘ni davlatlarning huquqiy tizimi ham jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston sharoitida asosan huquqiy tartibga solishning ruxsat berish usulidan foydalaniladi. Nogironligi mavjud shaxslar ta‘limi misolida bu fikr ularga davlat tomonidan taqdim etiladigan imtiyoz va imkoniyatlarda namoyon bo‘ladi. Ustamali stipendiyalar olish, oliy ta‘lim muassasalari tomonidan ko‘rsatiladigan maishiy xizmatlardan bepul foydalanish kabilar fikrimizga yaqqol dalildir. Z.M. Islamovning fikr bildirishicha, Tartibga solish usullari mushtarakligi huquqning maxsus-yuridik funksiyalari – tartibga solish, muhofaza qilish va boshqa funksiyalarning xususiyatlarini belgilab beradi [12]. Shuning uchun huquq-tartibot – huquq funksiyalari ijtimoiy munosabatlarga ta‘sir ko‘rsatish jarayonining zarur va aniq ifodasi, deya to‘la asos bilan ayta olamiz. Uning holatiga monand ravishda qarab qonun chiqaruvchi jamiyatdagi qonuniylikning ahvoli haqida, huquqiy ko‘rsatmalar, farmoyishlar huquq subyektlari tomonidan qanchalik amalga oshirilayotganligi to‘g‘risida mulohaza yuritish imkoniga ega bo‘ladi. “Huquqiy tartibga solish samaradorligi – bu huquqni tartibga solish natijasi bilan uning oldida turgan maqsad o‘rtasidagi munosabatdir” [13].

Nogironligi bo‘lgan shaxslarning oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim olishlarini huquqiy jihatdan tartibga solish masalasi bo‘yicha fikr yuritir ekanmiz, shuni ta‘kidlab o‘tish kerak bo‘ladiki, huquqni qo‘llash quyidagi ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi. Birinchisi, davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan subyektiv huquqlarga rioya etiladi. Ikkinchisi, nogironligi bo‘lgan shaxslar oliy ta‘lim muassasasi doirasida o‘z huquqlarini amalga oshiradi. Ya‘ni birinchi vaziyatda davlat hokimiyati boshqaruvi organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan nogironligi

mavjud shaxslar huquqlari ta'minlanadi. Misol uchun, oliy ta'lim muassasasi tarkibidagi tibbiy xizmatlardan bepul foydalanish, dars jarayonida surdo tarjimon xizmatidan foydalanish va hokazo. Ta'limga oid sanalgan bu xizmatlar tegishli vakolatli davlat organlari tomonidan tashkil etilib, nuqsonli ta'lim oluvchilar o'quv jarayonlariga tatbiq etiladi. Bu jarayon davlat organlarining huquqqa rioya etilishini ta'minlash yuzasidan yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi vaziyatda esa nogironligi mavjud talabalar o'z huquqlarini o'zlari amalga oshiradilar.

Hech kimga sir emaski, ko'plab sohalarida bo'lgani singari nogironligi bo'lgan shaxslar ta'limini huquqiy tartibga solishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim masalalar mavjud. O'ylaymizki, ushbu masalalarning ijobiy hal etilishi nogironligi bo'lgan shaxslar bilim olish imkoniyatlarining yanada kengayishiga xizmat qiladi.

Shu ma'noda oliy ta'lim muassasalari miqyosida nogironligi bo'lgan shaxslar duch kelayotgan ayrim masalalarni klassifikatsiyalashtirish orqali tahlil qilish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz. Bu masalalarni ijtimoiy-iqtisodiy, mafkuraviy-g'oyaviy, yuridik mezonlar asosida tasniflash, ularga huquqiy yechim topishda o'ziga xos yengillikni taqdim etadi, deb o'ylaymiz. Iqtisodiy jihatdan oliy ta'lim muassasalari hududlarida panduslar qurish, nogironligi bo'lgan talabalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi texnik asbob-uskunalar, o'quv qurollarini sotib olish va hokazo. Vaziyatga real baho berganimizda, shuni aytib o'tish kerakki, oliy ta'lim muassasalari binolari nogironligi bor talabalarning erkin mustaqil o'zlari harakat qilishlari uchun maxsus shart-sharoitlarga ega emas. Ya'ni binolarda nuqsonli shaxslar harakat qilishlari uchun alohida qulayliklar yaratilmagan. Demochi bo'lganimiz, aksariyat oliygoh binolari qurilish strukturasi nuqsonli talabalar holatlariga to'g'ri kelmaydi.

Jismoniy nuqsoni mavjud talabalarni ta'lim sifatini ko'tarishga xizmat qiluvchi maxsus kompyuterlar, maxsus o'quv qurollari bilan ta'minlash ham bugungi oliy ta'limdagi e'tibor qaratilishi lozim sanalgan iqtisodiy masalalardan biridir. Joriy masalaning maqbul yechimi sifatida maxsus o'quv qurollari va vositalar ishlab chiqaruvchi korxonalar tashkil etish, mavjudlarini esa, faoliyatini takomillashtirish taklif etiladi. Agar biz oliygohlarda tahsil olayotgan ko'zi ojiz talabalarning o'quv jarayonlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning maxsus texnik vositalar bilan ta'minlanmagani sababli o'zgaralar yordamiga muhtojlik sezayotganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

To'g'ri, bu holatni ulardagi jismoniy kamchilik e'tibori bilan obyektiv baholash mumkin. Biroq mavjud imkoniyatlar hamda resurslardan oqilona foydalangan holda jismoniy nuqsoni bor talabalar uchun ta'lim olishning sifat darajasini sezilarli oshirish yo'llarini ishlab chiqsa bo'ladi. O'ylaymizki, ularga yaratib beriladigan bu kabi imkoniyatlar, jismoniy nuqson oqibatida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kelib, ko'zi ojiz ta'lim oluvchilarning chuqur va puxta bilim olishida kompyuter texnik vositalari alohida o'ringa ega bo'lmoqda. Hozirgi kunda internet hamda kompyuter tizimi radio va televizorlarga qaraganda, ko'rish qobiliyatida nuqsoni mavjud insonlar uchun ma'lumotlar almashinuvi bazasiga aylandi [14].

Qo'shimcha ehtiyojli talabalarning sifatli ta'lim olishiga salbiy ta'sir o'tkazayotgan jihatlardan yana biri darslik sifatida tavsiya etilayotgan manbalarning ular uchun qulay shaklda emasligidir. Bu holat darslik sifatida tavsiya etilayotgan kitoblarning brayl yozuvi yoki bu manbalarning audio format shakli mavjud emasligi bilan izohlanadi. Shu o'rinda e'tirof etib o'tish kerakki, bu muammo ayrim institut va universitetlarda nisbatan ijobiy hal etilgan. Misol uchun, Toshkent davlat yuridik universitetida davlat va huquq nazariyasi faniga tegishli ayrim manbalar audiolashtirilgan bo'lib, ushbu manbalar ko'zi ojiz talabalar sifatli ta'lim olishida ustuvor ahamiyatga ega. Bundan tashqari, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida ham bu masala ijobiy hal qilib kelinmoqda. Biroq bu jarayonlarning doimiylik kasb etmasligi mavjud muammoning yechimsiz saqlanib qolayotganligiga sabab bo'lmoqda.

Aslini olganda, oliy maqomga ega ta'lim muassasalari uchun darslik sifatida o'tilayotgan eng muhim kitoblarni audiolashtirish katta qiyinchilik keltirib chiqarmaydi. Binobarin, kitoblarning audiolashtirilishi nafaqat jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarga, balki sog'lom talabalar uchun ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Hech kimga sir emaski, ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan shaxslar lotin va kirill yozuvida nashr qilingan hamda jamoatchilik uchun mo'ljallangan kitoblardan ma'lumotlar olishda juda katta murakkabliklarga duch kelishadi. Sababi, ular mavjud manbalarni

mustaqil o'qish imkoniyatiga ega emaslar. Natijada o'quv darsliklarining audio shakllariga nisbatan bo'lgan talab kuchayib boraveradi. Gap shundaki, ushbu masalaning ijobiy hal etilmasligi ijtimoiy himoyaga muhtoj jismoniy nuqsoni bor bilim oluvchilarning ta'lim sohasida ham o'zgaralar yordamiga bog'lanib qolishlariga olib keladi.

Vaholanki, bu muammolarni ta'lim yo'nalishlari yaqinroq bo'lgan fakultetlar o'zaro hamkorlikda kelishilgan holda hal etib yuborishlari mumkin. Zotan, deyarli barcha oliygohlar ma'muriy boshqaruv tizimida multimedia markazlari faoliyat yuritadi. Aynan mana shu multimedia markazlari yordamida ham eng muhim sohaviy darslik kitoblarini audio shaklga keltirish mumkin. Bu esa, tabiiyki, nogironligi bo'lgan talabalarning to'laqonli bilim olishlariga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Ijtimoiy jihatdan oliy ta'lim o'quv jarayonlarida inklyuziv muhitning yaratilishi, nuqsonli ta'lim oluvchilarga nisbatan jamoaviy yondashuvlarning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi kabi faktorlar ahamiyatli sanaladi. Bunda nuqsonli ta'lim oluvchilarning o'quv jarayonlarida teng huquqli ishtirokchi ekanligini tushuntirish yo'llari va usullarini ishlab chiqish ayni muddao hisoblanadi. Mafkuraviy-g'oyaviy jihatdan: nuqsonli talabalarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati bilan bog'liq holatlar bo'yicha hal etilishi lozim sanalgan ayrim masalalar mavjud. Z.M. Islamovning ta'kidlashicha, huquqiy ong odatda **individual, guruhiiy va jamoaviy (ommaviy)** ongga bo'linadi.

Shu o'rinda huquqiy ongning individual va ijtimoiy shakllari keng tarqalganligini alohida ta'kidlash lozim. Individual huquqiy ong har bir shaxs, alohida insonga xos huquqiy bilimlar, baholar, hissiyotlar va tuyg'ular majmui hisoblanadi [15]. Nogironligi mavjud talabalarda individual huquqiy ong va madaniyatning shakllanishi ularda huquqiy munosabatlarga obyektiv kirisha olish salohiyatini rivojlantiradi. Huquqiy ong odamlarning amaldagi huquq va boshqa huquqiy hodisalarga munosabatlarini ifodalovchi qarashlari, g'oyalari, tasavvurlari, his-tuyg'ulari yig'indisi sifatida namoyon bo'ladi. Nogironligi bo'lgan talabalarning ilmiy-huquqiy ongini oshirish ta'lim dasturlarida nazarda tutilishi zarur, deb hisoblaymiz. Chunki har bir shaxs huquqiy ongiga muvofiq, o'z huquqlarini anglaydi va amalga oshiradi.

Shu o'rinda aytib o'tish o'rinli bo'ladiki, bugungi kunda aksariyat oliy ta'lim muassasalari boshqaruvida aynan nogironligi mavjud talabalar huquqlarini ta'minlash, ularning duch kelayotgan muammolari bilan shug'ullanuvchi bo'lim mavjud emas. Aslini olganda bu jarayon oliy ta'lim boshqaruvi doirasida hal etilishi lozim sanalgan masalalardan biridir. Shu tipdagi bo'linmalarning tashkil etilishi nogironligi mavjud talabalarda professional huquqiy madaniyat shakllanishi va rivojlanishiga muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu toifa talabalarning ham kadr sifatida davlat va jamiyat ishlarida ishtirok etishini inobatga oladigan bo'lsak, professional huquqiy madaniyatni shakllantirish nihoyatda muhim hisoblanadi.

Professional huquqiy madaniyat – qonunlar va qonun kuchidagi hujjatlarni, shuningdek, huquq manbalarini chuqur, keng ko'lamli va rasmiylashtirilgan darajada bilish, huquq prinsiplari va huquqiy tartibga solish vazifalarini to'g'ri tushunish, huquqiy ko'rsatmalar, qonuniylik tamoyillariga qat'iy va aniq rioya etgan holda huquqqa va uni qo'llash amaliyotiga professional munosabatda bo'lish, ya'ni huquqni yuksak darajada egallashdir. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqiy madaniyatining shakllanishi mavjud qonunchilik talablariga to'la rioya etishlari jarayonida shakllanadi. Nuqsonli talabalar huquqiy madaniyatidagi jiddiy kamchilik, ularning davlat imtiyozlarini suiiste'mol qilgan holda, o'quv jarayonlariga sovuqqonlik bilan yondashishlaridir. Ehtimol, bu fikrni barcha nuqsonli talabalarga taalluqli deb aytib bo'lmas, lekin bu holatni inkor ham etib bo'lmaydi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish maqsadida, yuqorida ta'kidlanganidek, bu toifa shaxslar masalalari bo'yicha maxsus bo'linma tashkil etilishi va uning zimmasiga xos vazifalar yuklanishi talab etiladi. Yuridik tavsifiga ko'ra: oliy ta'lim miqyosida nogironligi mavjud shaxslar ta'limini huquqiy jihatdan tartibga soluvchi yaxlit huquqiy asosning mavjud emasligi bu o'rinda ayrim masalalarni keltirib chiqaradi. To'g'ri, nogironligi mavjud abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun qo'shimcha grantlar masalasida aniq belgilangan qonunosti hujjatlari ishlab chiqilgan. Lekin bu toifa ta'lim oluvchilarning talabalik davrida yuzaga keluvchi munosabatlarini huquqiy tartibga soladigan huquqiy asoslar yetarli emas. Shuningdek, oliy ta'lim

muassasalarida nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘zlashtirishini baholash mezonlari bo‘yicha alohida nizom ishlab chiqish zarurati mavjud. Bu yuridik nizom ularning sifatli kasbiy ta‘limni egallashlariga xizmat qilishi lozim. Oliygozlarda baholash mezonlari umumiy bo‘lib, nuqsonli ta‘lim oluvchilarni baholash kategoriyalarini o‘zida aks ettirmaydi. Nazarimizda, nogironligi mavjud talabalarni baholashga oid munosabatlarni huquqiy tartibga soluvchi yuridik asos ishlab chiqilishi shart. Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tish o‘rinli bo‘ladiki, oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim bosqichlarida nogironligi bo‘lgan shaxslar kesimida e‘tibor qaratilishi lozim sanalgan jihatlar mavjud. Ularning eng muhimlaridan biri tayanch doktorantura yoki undan keyingi bosqichlarda bu toifa shaxslar uchun imtiyozlar belgilanmaganligi masalasidir. Ochiq tan olish lozimki, nogironligi bo‘lgan shaxslar sog‘lom insonlar bilan ayni bosqichlarda yetarlicha raqobatga kirisha olmaydilar. Ularning nogironlik belgilari ta‘sirida manbalardan lozim darajada foydalana olmasliklari sog‘lom raqobatga kirisha olmaslik holatlarini yuzaga keltiradi. Bizning olib borgan tadqiqotlarimiz shundan dalolat beradiki, oliy ta‘limdan keyingi bosqichlarda ham birinchi guruh nogironligi bo‘lgan shaxslarga qo‘shimcha davlat imtiyozlarini taqdim etish zaruriyat hisoblanadi. O‘ylaymizki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyundagi 417-sonli (Kuchga kirish sanasi: 05.06.2018) qarori asosida tasdiqlangan “Oliy ta‘lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi” nizomning 2-bandini birinchi guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun oliy ta‘limdan keyingi bosqichlar kesimida qo‘shimcha davlat grantlari taqdim etilsin mazmunidagi yuridik norma bilan to‘ldirish taklif etiladi.

Yuqorida keltirilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda bu borada quyidagi xulosalarni aytishimiz mumkin. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni oliy ta‘lim bilan ta‘minlash birinchi navbatda, bu toifa shaxslarga kasbiy ta‘lim olish imkonini yaratsa, ikkinchi navbatda, ma‘lum bir mutaxassislikka ega bo‘lishini kafolatlaydi. Shu ma‘noda oliy ta‘lim muassasalari infratuzilmalarini inklyuziv ta‘lim xalqaro standartlariga moslashtirish, ta‘lim muassasalari boshqarmalari huzurida aynan nogironligi mavjud talabalar masalalari bilan shug‘ullanuvchi bo‘linma tashkil etish, nuqsonli talabalar ta‘lim jarayonlarini huquqiy tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish yoki mavjudlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

1. Nogironligi bo‘lgan bolalarni maktabgacha ta‘lim muassasalariga manzilli yo‘naltirish maqsadida bolalar nogironligi tushunchasi bo‘yicha yuridik mazmundagi mualliflik ta‘rifi ishlab chiqildi. Bundan tashqari, nogironligi bo‘lgan bolalar maktabgacha ta‘limi tushunchasi bo‘yicha ham yuridik mazmundagi mualliflik ta‘rifi taklif etildi. Shuningdek, o‘zini o‘zi boshqarish organlarining nogironligi bo‘lgan bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olishda yuridik mexanizmning muhim bir bo‘g‘ini sifatida tashabbus ko‘rsatishi zarurligi qayd etildi.

2. Amaldagi ta‘lim to‘g‘risidagi qonunchilikning nogironligi bo‘lgan shaxslar ta‘limi bilan bog‘liq maxsus ta‘lim borasidagi huquqiy normalarni o‘zida ifoda etmasligi asoslab berildi. Shu bois nogironligi mavjud shaxslar ta‘limini tartibga soluvchi salohiyatga ega maxsus ta‘lim to‘g‘risidagi qonunni qabul qilish zarurati yuridik jihatdan tahlil etildi. Nogironligi mavjud shaxslarning ta‘lim olish shaklini mustaqil o‘zlari belgilashlariga oid qoidaning zarurati ilmiy tahliliy yondashuvlar asosida o‘rganildi. Tiflopedagogika va surdo pedagogikaning huquqiy normalarini yanada takomillashtirishga oid masalalarga yechim topish bo‘yicha mualliflik takliflari ilgari surildi.

3. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni oliy ta‘lim bilan qamrab olishda inklyuziv ta‘lim muhitini yaratish ustuvor vazifa ekanligi asoslantirildi. Ushbu vazifani lozim darajada bajarish maqsadida oliy ta‘lim muassasalarida inklyuziv ta‘lim muhitini tashkil etish bo‘yicha normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi zarurati mavjud ekanligi qayd etildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasi (2020-yil 29-dekabr). – T.: O‘zbekiston, 2021. <https://president.uz/> (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan (December 29, 2020). – T.: Uzbekistan, 2021. <https://president.uz/>)

2. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/> (Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" No. OPX-637, adopted on September 23, 2020. <https://lex.uz/>)
3. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktyabrdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi qonuni, 38-39 moddalar. <https://lex.uz/> (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Rights of Persons with Disabilities" dated October 15, 2020, Articles 38-39. <https://lex.uz/>)
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyundagi “Oliy ta’lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 417-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.06.2018-y., 09/18/417/1311-son. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated June 2, 2018 No. 417 “On approval of the Regulation on the procedure for admission of persons with disabilities to higher educational institutions on the basis of additional state grant quotas” // National database of legislative documents, 05.06.2018, No. 09/18/417/1311.)
5. Муллер О. Ю. Развитие методической компетентности преподавателей вуза в условиях инклюзивного образования: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – Казань, 2019. – С. 3. (Muller O. Yu. Development of methodological competence of university teachers in the field of inclusive education: Abstract of diss. sugar ped. science - Kazan, 2019. - P. 3.)
6. Коржук С. В. Высшее образование как канал социальной инклюзии индивидов с инвалидностью: Автореферат дисс. канд. соц. наук. – Сибирь, 2019. – С. 4. (Korzhuuk S. V. Higher education as a channel for social inclusion of individuals with disabilities: Abstract of diss. candidate of social sciences. - Siberia, 2019. - P. 4.)
7. Зарубина И. Н. Коррекционно-педагогическая поддержка студентов с нарушением зрения, обучающихся в высших учебных заведениях: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – М., 2006. – С. 6. (Zarubina I. N. Correctional and pedagogical support for students with visual impairments studying in higher educational institutions: Abstract of diss. Cand. Ped. Sci. – Moscow, 2006. – P. 6.)
8. Государев Н. А. Социально-педагогическое обеспечение высшего образования студентов с последствиями детского церебрального паралича: Автореферат дисс. д-ра пед. наук. – М., 2004. – С. 5. (Gosudarev N. A. Social and pedagogical support of higher education of students with the consequences of cerebral palsy: Abstract of diss. Doctor of Pedagogical Sciences. - M., 2004. - P. 5.)
9. Социология права: Учебник. – М.: “Юстицинформ”, 2004. – С. 378. (Sociology of Law: Textbook. – М.: “Yustitsinform”, 2004. – P. 378.)
10. Алексеев С. С. Теория права. – М.: ИД “БЕК”, 1995. – С. 239. (Alekseev S. S. A theory of law. – М.: ID “BEK”, 1995. – S. 239.)
11. Раянов Ф. М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции). – М.: «Право и государство», 2003. – С. 247. (Rayanov F. M. Problems of the Theory of State and Law (Jurisprudence). – М.: “Law and State”, 2003. – P. 247.)
12. Исламов З. М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик. – Т.: ТДЮИ, 2007. – Б. 784. (Islamov Z. M. Theory of State and Law: Textbook. – Т.: TDUI, 2007. – P. 784.)
13. Теория государства и права. – Саратов, 1995. – С. 527. (Theory of State and Law. – Saratov, 1995. – P. 527.)
14. Швецов В.И., Рощина М. А. Компьютерные тифлотехнологии в социальной интеграции лиц с глубокими нарушениями зрения: Учебное пособие. – Н.-Новгород: НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007. – С. 154. (Shvetsov V.I., Roshchina M.A. Computer typhlotecnologies in social integration of persons with profound visual impairments: Textbook. – N. Novgorod: NSU named after N.I. Lobachevsky, 2007. – P. 154.)
15. Исламов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик. – Т.: ТДЮИ, 2007. – Б. 550. (Islamov Z.M. Theory of State and Law: Textbook. – Т.: TDUI, 2007. – P. 550.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000